

biologik jarayonlarni iqlim o‘zgarishi ta‘sirini baholash va sho‘rlangan tuproqlarning unumdorligini biotexnologik usullar bilan tiklash” mavzusidagi loyiha doirasida amalga oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдуллаев А. К., Султашова О. Г. Тепловой режим и многолетние значения температуры почвы на различных глубинах по территории Узбекистана //Ташкент:“Узгидромет. – 2008.
2. Sultashova O. et al. Modeling of Temperature Mode of the Soil //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 04. – С. 6057-6068.
3. Sultashova O. G., Kewnimjaeva A. A. The importance of soil thermal regime in the life of plants //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-1 (83). – С. 399-402.
4. Sultashova O. G. va bosh. Quyı Amudaryo hududı tuproqlarını suvda oson eruvchi tuzlar zahırası bo‘yicha baholash //Conferences. – 2025. – Т. 1. – №. 7. – С. 225-226.
5. Султашова О. Г., Далжанов К. О., Файзуллаева А. Х. По вопросу агроклиматического районирование территории Каракалпакстана //Инновационный потенциал развития науки в современном мире. – 2020. – С. 329-334.
6. Султашова О. Г., Султашов Р. Г. Полное использование агрометеорологических и гидропрогнозов в мелиоративном деле Узбекистана // инновационный потенциал развития науки в современном мире. – 2020. – С. 334-340.
7. Imanmurzaev A., Kalmurzaev J. Orol bo‘yı hududıda qurg‘oqchilik hodısasınıng o‘zgarıshı // Talqın va tadqiqotlar. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 43.
8. Imanmurzaev AQ A. T. Janubıy Orol bo‘yı iqlım sharoiti //international conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 21. – С. 73-77.
9. Kewnimjaeva A. A., Satbaeva E. K., Sultashova O. G. Klımat ózgerıwınıń topıraq temperaturasına tásirı // министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Каракалпакский Государственный университет имени Бердаха. – С. 173.
10. Kurvantayev R. et al. Orol tubıdagi tuproqlarnı shakllanishıda agrofızıkavıy, biologik jarayonlar va iqlım o‘zgarıshı ta‘sirini baholash //Conferences. – 2025. – Т. 1. – №. 6. – С. 377-380.

Shirinboyev D.N., Xamidova R.M., Xudoyarova Sh.Sh., Yo‘ldoshboyeva Z.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O‘zbekiston, E-mail: dilmuhammad1083@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2023676>

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA ATMOSFERA YOG‘INLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Annotatsiya. Maqolada hozirgi kunda dolzarb muammoga aylanib borayotgan iqlim o‘zgarishi sharoitida vujudga kelayotgan tabiiy geografik va ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan muammo sifatida qaralayotgan chuchuk suv, ya‘ni iste‘molga yaroqli bo‘lgan suv manbalaridan samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Shaharlar va aholi zich yashaydigan hududlarda atmosfera yog‘inlarini to‘plash hamda yig‘ilgan suvdan yilning iliq davrida sug‘orish maqsadlarida olinadigan yer osti suvlariga muqobil sifatida foydalanish imkoniyatlari atroflicha o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: yer osti suvlari, ichimlik suvlari, yomg‘ir, qor, oqava suv tizimi, aholi, maxsus quduqlar, ekologiya.

Ширинбоев Д.Н., Хамидова Р.М., Р.М.Худоярова Р.М., Йўлдошбоева З.

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова, Самарканд,
Узбекистан, E-mail: dilmuhammad1083@gmail.com

ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективного использования пресной воды, то есть водных ресурсов, пригодных для потребления, которые в контексте изменения климата рассматриваются как природно-географическая и социально-экономическая проблема, приобретающая в настоящее время все более актуальную форму. Подробно изучаются возможности сбора атмосферных осадков в городах и густонаселенных районах и использования собранной воды в качестве альтернативы грунтовым водам для орошения в теплое время года.

Ключевые слова: подземные воды, питьевая вода, дождь, снег, система сточных вод, население, специальные колодцы, экология.

Shirinboyev D.N., Khamidova R.M., Khudoyarova Sh.Sh., Yuldoshboyeva Z.

Samarkand State University named after Sharof Rashidov,
Samarkand, Uzbekistan, E-mail: dilmuhammad1083@gmail.com

POSSIBILITIES FOR EFFECTIVE USE OF ATMOSPHERIC RAINFALL IN THE CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE

Abstract. This article examines the efficient use of freshwater-that is, water resources fit for human consumption-which, in the context of climate change, is viewed as a natural, geographical, and socioeconomic issue that is becoming increasingly pressing. The article explores in detail the potential for harvesting atmospheric precipitation in cities and densely populated areas and using the collected water as an alternative to groundwater for irrigation during the warm season.

Keywords: groundwater, drinking water, rain, snow, wastewater system, population, special wells, ecology.

Ma'lumki, O'zbekiston iqlimi **keskin kontinental** bo'lib, uzoq vaqt davom etadigan, quruq va issiq yoz, nisbatan yumshoq, lekin o'zgaruvchan qish, hamda nam bahor fasllari bilan tavsiflanadi. Hozirgi kunda aholi sonining o'sib borishi va ularning tabiatga nisbatan iste'mol hamda maishiy talablarning ortishiga, sanoatning jadal rivojlanishi, qishloq xo'jaligi ekin maydonlarini keng miqyosida kengayishiga sabab bo'lmoqda. Yuqoridagilardan ma'lum bo'ladiki, hududning tabiiy sharoitidan kelib chiqqan holda iqlimiy omillar ta'sirida shakllanadigan mavjud suv resurslardan oqilona foydalanish masalasi dolzarb hisoblanadi.

Chuchuk yer osti suvlari zaxiralari asosan Toshkent (28,5 foiz), Samarqand (13,7 foiz), Surxondaryo (13,1 foiz) va Andijon (12,3 foiz) viloyatlarida joylashgan. Buxoro va Namangan viloyatlari chuchuk yer osti suvlari zahirasi bilan deyarli ta'minlanmagan (0,3 foiz). Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazim viloyatida yer osti suvlari sho'rlanganligi uchun istemolga yaroqsiz hisoblanadi.

Shu o'rinda takidlash lozimki, insoniyat talabi bilan turli xil sanoat korxonalarining son jihatdan ko'payishi va uzluksiz ravishda ekin maydonlarini kengaytirish maqsadida yangi yerlarni o'zlashtirilishi natijasida, daryolar havzasida shakllangan suv oqimi etarli bo'lmay qolayabdi. Natijada suvga bo'lgan talabni qondirish maqsadida yer osti suvlaridan tartibsiz va hisoblanmagan miqdorda foydalanishga sabab bo'lmoqda. Yer osti suvlarining tabiiy rejimining buzilishiga, o'simliklarning tur va son jihatdan **degradatsiyaga** uchrashiga sabab bo'lmoqda. Bu holat birinchi navbatda jadal cho'llanish jarayonini tezlashtirishi oqibatida ekologiya va atrof muhitga qayta tiklash murakkab bolgan zarar yetkazadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda daryolar oqimi va yer osti chuchuk suvllariga bolgan talabni yumshatish maqsadida aholi yashash punktlarida atmosfera yog'inlaridan keng foydalanish imkoniyatlari mavjud. Masalan, Samarqand shahrida joylashgan Gidrometeorologik stnsiyasida kuzatilgan o'rtacha ko'p yillik yogin miqdori 400 mm ga yaqin qiymatlarda kuzatilgan. Demak shahar sharoitida yashaydigan bitta xo'jalik uyining tom qismi 200 m² boladigan bo'lsa, yil davomida ushbu maydonda taxminan 80 m³ suv shakllanadi.

$$Q_{to'p}=F \times X=200 \text{ m}^2 \times 0.4 \text{ m}=80 \text{ m}^3$$

bu yerda F - aholi uyining tom qismi maydoni, X - hududga yog'gan o'rtacha yog'in miqdori, Q_{to'p} – hosil bo'lgan suv miqdori.

Shaharlar va unga tutash aholi punktlarida to‘plangan suvni quydagicha saqlash yoki foydalanish mumkin bo‘ladi. Aholi yer maydonlarida yer osti rezervuarlarini tashkil etib unda yil davomida yog‘inlardan hosil bo‘lgan suvni to‘plab, yilning iliq davrlarida sug‘orish maqsadlarida foydalanish mumkin bo‘ladi. Shu bilan birgalikda, aholi uchun quvirlar orqali etkazib beriladigan ichimlik suvidan sug‘orishda foydalanishni kamaytirib, to‘plangan suvdan sug‘orishda va yashil hududlarni kengaytirish imkoniyatlari yaratiladi. Bundan tashqari yer osti suvlari keskin kamayib borayotgan hududlarda maxsus drinaj quduqladini barpo qilgan holda yer ostiga sizdirish natijasida uzluksiz ravshda foydalanilayotgan yer osti suvlarini o‘rmini to‘ldirishga o‘z hissasini qo‘shadi.

Atmosfera yog‘nlarini yer osti suvlarining joylashuv sathiga etib borishiga tog‘ jinslarining tarkibiga bog‘liq holda harakatlanadi. Tuproq suvni o‘zida juda ko‘p vaqt davomida saqlab turadi va tuproq to‘yingandan so‘ng ortiqcha suv pastga qarab (gravitatsiya ta‘sirida) yer osti suvlarini to‘ldiradi. Agarda maxsus drinaj quduqladi barpo qilinib, atmosfera yog‘nlari unga yo‘naltiriladigan bo‘lsa 1-10 kungacha yer osti suvlariga qoshilish imkoniyati yaratiladi. Kundalik tabiiy sharoitdagi oddiy loyli tuproq orqali yer osti suvlarining joylashuv sathiga bog‘liq holda 2-30 kungacha vaqt ketadi. Agarda yer osti suvlarining joylashuv sathi qalin gilli yoki muzli tuproqlardan pastda joylashgan bo‘lsa bir yilgacha yoki undan ham ko‘proq vaqtda yer osti suvlariga qo‘shiladi.

Yer osti suvlarini muhofaza qilish nafaqat gidrogeologik, balki ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Shunday ekan, ushbu qimmatbaho tabiiy resurslarni kelajak avlodlar uchun saqlab qolish lozim. Shuning uchun ham yer osti suvlarini sathiga inson tomonidan bolayotgan salbiy tasir o‘rmini to‘ldirishga xizmat qiladigan maxsus drenaj quduqlar hozirgi zamon uchun zarurdir.

Xulosa qilib aytganda yer osti suvlarini ifloslanishdan, suv zahiralarning kamayishidan asrash va ulardan maqsadli va samarali foydalanish muhim hisoblanadi. Hozirgi kunga qadar mavsumiy atmosfera yog‘inlari suvlari shaharlar va boshqa aholini punktlarida katta suv to‘planishiga sabab bo‘lib kelmoqda. Ushbu suv toplanishlarni oldini olish va ulardan samarali foydalanishni amalga oshirishda zamonaviy ilmiy asoslangan usullarni qo‘llash lozim. Taklif etilayotgan maxsus drenaj quduqlar joriy etilgach, har bir xonadon yer osti suvini ko‘payishiga hamda ijtimoiy va iqtisodiy yoki suv toshqinlari bilan bog‘liq ekologik zararni kamayishiga, sabab bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayev A.S. Hidrogeologiya asoslari. – Toshkent, 2018.
2. Karimov N.P.. O‘zbekistonda yer osti suvlaridan foydalanishdagi muammo va yechimlar tahlili. – Qarshi, 2023.
3. Mamatqulov T.M. Yer osti suvlarining gidrogeologik jarayonlari. – Samarqand, 2020.
4. Shermatov M.Sh., Umarov U.U., Raxmedov I.I., Hidrogeologiya. Toshkent. Universitet. 2011.
5. R.D. Beckie. Groundwater. – University of British Columbia, Canada, 2013.
6. J.C. Refsgaard. Operational Water Management and Groundwater Modeling. – Netherlands, 1997.
7. Khikmatov F., Haydarov S.A., Shirinboyev D.H. On influence of air temperature to Zeravshan river run off formation // International Scientific and Practical Conference «INNOVATION-2012» -Tashkent, 2012. -P. 296-297.
8. Расулов А.Р., Хикматов Ф.Х., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. – Тошкент. Университет, 2003.

Ibragimova R.A., Tojiddinova R.E.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,

E-mail: ibragimovarana35@gmail.com, rayxonatojiddinova1206@gamil.com

GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHINING TOSHKENT VILOYATI DARYOLARIGA TA’SIRI

Annontatsiya. Ushbu maqolada iqlimiy o‘zgaruvchanlik sharoitida Toshkent viloyati daryolarining gidrologik xususiyatlarini, jumladan, suv rejimi fazalari, bug‘lanish sur‘atlari va yog‘ingarchilikning oqim shakllanishidagi ulushini tahlil qilish hamda kelajakdagi gidrologik xatarlarni baholash ko‘rib chiqilgan. Ushbu tahlillar suv tanqisligi xavfini kamaytirish va suv resurslaridan oqilona foydalanish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.